

Шабардіна Ю.В.

к.е.н., доцент, доцент,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-8559-6381>

Пономаревська О.І.

к.мист., доцент, доцент,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-2044-2186>

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ

JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз та систематизацію оновлених нормативно-правових механізмів, що забезпечують сталий розвиток міст України в умовах повоєнного відновлення та європейської інтеграції. Розглянуто трансформацію законодавчого ландшафту протягом 2020–2025 років, зокрема, впровадження механізмів публічно-приватного партнерства та звітності підприємств зі сталого розвитку.

Досліджено імплементацію Цілей сталого розвитку ООН (зокрема Цілі 11) та положень Нової Лейпцизької хартії в національне законодавство. Проаналізовано динаміку індикаторів сталого розвитку України за 2015–2023 роки, що виявило значне зростання у сфері безпекових технологій та систем цивільного захисту. Висвітлено роль містобудівної документації, стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та енергетичної сертифікації будівель як ключових правових алгоритмів сталого управління територіями. Розглянуто перспективи ринку зелених облігацій та оновлену процедуру публічно-приватного партнерства для залучення інвестицій у відбудову за принципом «Build Back Better». На прикладах Львова та Вінниці продемонстровано ефективність концепцій інтегрованого міського розвитку. Визначено, що необхідною умовою для створення життєстійких та інклюзивних міських екосистем є поєднання цифрової трансформації містобудування, жорсткого екологічного контролю та гнучких економічних стимулів.

Ключові слова: сталий розвиток міст, містобудівне законодавство, стратегічна екологічна оцінка, енергоефективність, публічно-приватне партнерство, повоєнне відновлення, європейська інтеграція.

Annotation. The article provides a comprehensive analysis, theoretical justification, and systematization of updated regulatory and legal mechanisms ensuring the sustainable development of Ukrainian cities amidst global crises, post-war recovery, and intensive European integration. The study examines the transformation of the legislative landscape in 2020–2025, including the implementation of public-private partnership mechanisms, and sustainability reporting for enterprises.

The research explores the implementation of the UN Sustainable Development Goals (specifically Goal 11) and the principles of the New Leipzig Charter. Based on State Statistics Service data for 2015–2023, the analysis reveals steady progress in cultural heritage registration

and a dramatic increase in the implementation of public alert systems due to wartime requirements. The role of urban planning documentation, Strategic Environmental Assessment, and mandatory energy performance certification of buildings is highlighted as crucial for integrated urban development. The article discusses the potential of the green bond market and the updated Law on Public-Private Partnership, which simplifies procedures for restoration projects and introduces "demand guarantees". The success of integrated urban development concepts is demonstrated through the experiences of Lviv and Vinnytsia, focusing on "green" spaces and municipal mobility. The study concludes that post-war reconstruction based on "Build Back Better" principles requires the completion of digital transformation in urban planning, harmonization of financial legislation with EU standards, and strict adherence to environmental regulations.

Keywords: sustainable urban development, urban planning legislation, strategic environmental assessment, energy efficiency, public-private partnership, post-war recovery, European integration.

Вступ

Процес трансформації сучасних міських екосистем у напрямку стійкості та життєздатності вимагає створення розгалуженої та ієрархічно структурованої системи нормативно-правового регулювання. Для України, яка перебуває на етапі інтенсивної європейської інтеграції та одночасного подолання наслідків масштабної збройної агресії з боку росії, питання розробки та імплементації правових механізмів сталого розвитку міст набуває стратегічного значення. Сталий розвиток міст не є лише екологічною чи містобудівною категорією. Це комплексний правовий режим, що охоплює регулювання економічних відносин, соціальних гарантій, управління природними ресурсами та забезпечення безпеки життєдіяльності.

Аналіз досліджень та публікацій за останні п'ять років свідчить про зміну парадигми сталого розвитку міст в Україні: від загальнотеоретичних концепцій до практичних механізмів повоєнного відновлення за принципом «Build Back Better» та глибокої інтеграції в європейський правовий простір.

Дослідженню «інституційних розривів» в бізнес-середовищі України присвячена праця Стадник В. та ін. [1]. Автори концептуалізують термін «підприємницька інклюзивність» як основу для інноваційної структури економіки в контексті Цілей сталого розвитку (ЦСР). Суєтновим Є. та співавторами проведено порівняльний аналіз екологічних стандартів. Встановлено, що рівень імплементації норм у ЄС є значно вищим через розвинені системи моніторингу, що є критичним для України на шляху вступу до ЄС [2]. Міхневич Л. та ін. проаналізували регуляторні конфлікти між екологічними вимогами та соціальними обов'язками держави і запропонували впровадження механізмів «справедливого переходу», щоб екологічні реформи не поглиблювали соціальну нерівність [3]. Дослідження Жовнірчика Я. і Тигова О. фокусується на використанні інструментів міжмуніципального співробітництва, індустріальних парків та публічно-приватного партнерства для зміцнення спроможності територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого розвитку [4].

Практична реалізація сталого розвитку в цей період отримала потужне підкріплення через оновлення державних стандартів та законодавства. Закон № 4510-IX кардинально спрощує процедури для проєктів відновлення. Зокрема, термін прийняття рішень скорочено до 45 днів, дозволено залучення майна комунальних підприємств та впроваджено нові фінансові інструменти, такі як «гарантія попиту» та державні гранти. Також у 2024 році Уряд схвалив Стратегію впровадження звітності підприємств зі сталого розвитку. З 2025 року запроваджується підготовка звітів за європейськими стандартами (ESRS), що включають розкриття показників викидів парникових газів, енергоспоживання та управління відходами.

Однак, попри наявність численних наукових праць, потреба обумовлена радикальною зміною нормативного ландшафту України зв останні роки. Більшість існуючих досліджень базуються на застарілих правових парадигмах, тоді як поточний момент вимагає аналізу механізмів, що щойно набрали чинності або перебувають на стадії імплементації. Тому дане дослідження є необхідним для синхронізації наукового підходу з реальним станом законодавства, що дозволяє перейти від загальних декларацій про сталий розвиток до використання конкретних правових алгоритмів відбудови.

Метою статті є комплексний аналіз, теоретичне обґрунтування та систематизація оновлених нормативно-правових механізмів, що забезпечують сталий розвиток міст України в умовах глобальних криз, повоєнного відновлення та інтенсивної європейської інтеграції.

Результати

Глобальна архітектура сталого розвитку міст базується на консенсусних рішеннях міжнародної спільноти, що формують орієнтири для національних законодавств. Ключовим документом у цій сфері є Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», яка закріпила 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР). Ціль 11 - «Сталий розвиток міст і громад» — виступає як інтегративний механізм, що спрямований на забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості населених пунктів [5].

Нормативний зміст Цілі 11 розкривається через низку завдань, які Україна адаптувала у своїй національній системі індикаторів. Зокрема, йдеться про забезпечення доступу до належного житла, розвиток поселень виключно на засадах комплексного планування, збереження культурної та природної спадщини, а також суттєве зменшення негативного впливу міст на довкілля. Ці міжнародні зобов'язання формують рамку, в межах якої здійснюється розробка законів та підзаконних актів, що регулюють життя в містах [6].

Особливе місце в системі міжнародних стандартів посідає Нова програма розвитку міст (New Urban Agenda), прийнята за результатами конференції Хабітат III. Цей документ пропонує парадигмальний зсув у способі планування, фінансування, розвитку та управління містами. Правові механізми, закладені в Новій програмі, базуються на принципах соціальної та екологічної функції земельних ресурсів, що вимагає від держав розробки таких систем землеустрою, які б запобігали дискримінації та забезпечували право на житло як невід'ємний компонент задовільного рівня життя. У контексті України імплементація цих принципів вимагає перегляду застарілих норм радянського періоду, де домінував технократичний підхід, на користь людиноцентричної моделі [7].

Європейський вектор розвитку міст визначається Лейпцизькою хартією «Міста Європи на шляху до сталого розвитку». Цей документ, ухвалений у 2007 році та оновлений у 2020 році як Нова Лейпцизька хартія, встановлює, що містобудівна політика повинна бути закріплена на національному рівні та базуватися на принципах інтегрованого міського розвитку. Приєднання України до Нової Лейпцизької хартії у червні 2024 року під час Конференції з відбудови України в Берліні стало логічним кроком у процесі гармонізації вітчизняного законодавства із стандартами ЄС. Це означає, що відтепер принципи інклюзивності, життєстійкості та високої якості архітектури стають обов'язковими орієнтирами для муніципального планування [8].

Для оцінки ефективності нормативно-правових механізмів використовується система моніторингу, що базується на статистичних показниках. Державна служба статистики України відстежує прогрес у досягненні Цілі 11 через набір специфічних індикаторів, що відображають реальний стан виконання законодавчих вимог (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка індикаторів досягнення Цілі сталого розвитку 11 в Україні у 2015–2023 рр.[6]

Код завдання	Зміст індикатора сталого розвитку	Динаміка (2015)	Динаміка (2019)	Динаміка (2023)	Примітки
11.1.2	Охоплення регіонів програмами доступного житла (%)	100%	100%	100%	Фінансування обмежене в зоні бойових дій
11.2.1	Частка регіонів зі стратегіями розвитку (2-й етап) (%)	-	92%	-	Дані за 2021-23 роки уточнюються
11.3.2	Кількість пам'яток національного значення (од.)	891	995	1366	Статус на основі Держреєстру
11.3.3	Площа природно-заповідного фонду (% від території)	3,72%	4,24%	4,35%	Ціль 2020 року була 5,14%
11.4.1	Впровадження систем оповіщення населення (%)	0,05%	0,2%	14,0%	Різке зростання через вимоги воєнного стану
11.5.1	Викиди стаціонарними джерелами (% до 2015 р.)	100%	86,1%	42,8%	Зниження через падіння виробництва
11.6.1	Кількість працівників у туристичній діяльності (осіб)	54 421	67 358	38 998	Падіння внаслідок пандемії та війни

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що нормативні акти у сфері охорони культурної спадщини демонструють сталий прогрес у наповненні реєстрів (індикатор 11.3.2), однак реальна площа охоронюваних природних територій (індикатор 11.3.3) все ще відстає від запланованих показників. Найбільш драматичне зростання спостерігається в секторі безпекових технологій (індикатор 11.4.1), що зумовлено як адміністративною реформою (укрупненням районів), так і гострою потребою у технічній модернізації систем цивільного захисту згідно з Постановою КМУ № 733 [9].

Основним інструментом реалізації політики сталого розвитку на місцевому рівні є система містобудівної документації. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» [10] виступає ключовим актом, що встановлює правові та організаційні засади планування територій. Згідно із статтею 2 цього Закону, планування територій має на меті забезпечення раціонального розселення, взаємоузгодження інтересів громади та бізнесу, а також визначення напрямів сталого розвитку поселень.

Нормативна база містобудування в Україні має чітку ієрархічну структуру. На державному рівні основним документом є Генеральна схема планування території України, яка визначає концептуальні засади розвитку всієї країни. Вона деталізується на регіональному рівні через схеми планування територій областей та на місцевому рівні – через генеральні плани населених пунктів, плани зонування (зонінг) та детальні плани територій (ДПТ). Важливою вимогою законодавства є те,

що всі програми соціального та економічного розвитку повинні бути узгоджені з чинною містобудівною документацією.

Одним із викликів для українських міст є застарілість картографічної основи та паперовий формат багатьох планів. Закон вимагає перенесення містобудівної документації у векторну цифрову форму, що є необхідною умовою для створення прозорої системи електронного врядування у сфері будівництва. Це дозволяє автоматизувати процес видачі дозволів та забезпечити громадський контроль за забудовою через цифрові кадастри.

Правовий режим використання земель у межах міст має глибоке коріння в українському законодавстві. Ще Земельний кодекс УСРР 1922 року виокремлював міські землі як специфічний об'єкт регулювання, хоча й не містив достатніх механізмів для їх планування. Сучасний Земельний кодекс України [11] інтегрує екологічні та містобудівні обмеження, встановлюючи пріоритет сталого землекористування та захисту земель природоохоронного призначення. Важливим аспектом сучасного етапу є старт другої фази ринку земель, що підвищує інвестиційну привабливість територій громад, але вимагає жорсткішого дотримання містобудівних регламентів [12].

Серед найбільш прогресивних нормативно-правових механізмів, запроваджених в останні роки, є Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» [13], прийнятий у 2018 році, став інструментом інтеграції екологічних вимог у процес прийняття управлінських рішень. На відміну від оцінки впливу на довкілля (ОВД), яка стосується конкретних об'єктів будівництва, СЕО застосовується до планів та програм, тобто на етапі, коли ще можна змінити концептуальні підходи до розвитку території.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом охорони довкілля, безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я населення. У складі містобудівної документації звіт про СЕО оформлюється як розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що має відповідати вимогам статті 11 Закону. Процес СЕО включає обов'язкові консультації з органами охорони здоров'я та довкілля, а також громадське обговорення, що забезпечує прозорість планування.

Замовник СЕО зобов'язаний здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування, що дозволяє вчасно виявляти негативні тенденції (наприклад, надмірне забруднення повітря чи зменшення площі зелених зон) та коригувати плани розвитку міста. Це критично важливо для таких мегаполісів, як Київ, де станом на 2021 рік фіксувалося значне перевищення норм забруднення у 30-36 містах щорічно.

Будівельний сектор є одним із найбільших споживачів енергії та джерелом викидів парникових газів. Тому нормативне регулювання енергоефективності є наріжним каменем сталого розвитку міст. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» [14] встановлює правові засади діяльності, спрямованої на зменшення енергоспоживання.

Законодавство запроваджує механізм обов'язкової сертифікації енергетичної ефективності для новобудов, будівель, що здаються в оренду, та об'єктів, де розміщені державні органи (якщо їх площа перевищує 250 кв. м). Енергетичний сертифікат дозволяє орендарям та покупцям оцінити майбутні витрати на опалення та експлуатацію, стимулюючи забудовників використовувати сучасні ізоляційні матеріали та енергоефективні інженерні системи.

Для існуючого житлового фонду пріоритетним напрямом є термомодернізація. Закон передбачає державну підтримку таких заходів через Фонд енергоефективності та інші програми. На місцевому рівні запроваджується нова форма планування — місцеві енергетичні плани. Ці плани мають бути узгоджені з національною ціллю скорочення енергоспоживання (мінімум 0,8% щорічно) та включати заходи з модернізації тепломереж та переходу на відновлювані джерела енергії.

Важливим аспектом є відповідність українських норм вимогам Європейського зеленого курсу (European Green Deal). ЄС ставить за мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, що вимагає глибокої декарбонізації енергетичного сектору. Для України це означає необхідність адаптації регламентів щодо «чистої» енергії, розвитку сталої мобільності та впровадження принципів

циркулярної економіки в будівництві, де відходи мають використовуватися як вторинна сировина [15-17].

Забезпечення сталого розвитку вимагає не лише регулятивних заборон чи стандартів, а й створення фінансових стимулів для «зелених» інвестицій.

Зелені облігації є потужним фінансовим інструментом, кошти від розміщення яких спрямовуються виключно на екологічні проєкти. У 2022 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію запровадження та розвитку ринку зелених облігацій [18], яка визначає напрями фінансування: від альтернативної енергетики до органічного землеробства та енергоефективного будівництва.

Основними проблемами, які має вирішити цей інструмент, є висока енергоємність української економіки (у 2-3 рази вища за європейську) та дефіцит бюджетних коштів для екологічної модернізації. Для повноцінного функціонування ринку необхідно гармонізувати національну базу із Стандартом зелених облігацій ЄС (EU GBS) та Принципами ІСМА. Це передбачає створення системи незалежної верифікації проєктів, щоб інвестори були впевнені у цільовому використанні коштів [19].

З 31 жовтня 2025 року набрав чинності новий Закон України «Про публічно-приватне партнерство» (№ 4510-ІХ), який кардинально оновлює механізми співпраці влади та приватного сектору. Для міст цей закон відкриває нові можливості у відновленні інфраструктури:

Замість обмеженого переліку сфер, ППП тепер дозволено в усіх галузях, крім прямо заборонених.

Запроваджується спрощена процедура для проєктів відновлення (концептуальна записка замість ТЕО, скорочення строків прийняття рішення до 45 днів).

Дозволяється залучення майна комунальних підприємств, що дозволяє модернізувати заклади охорони здоров'я, освіти та об'єкти ЖКГ без виведення їх із комунальної власності.

Визначаються нові форми державної підтримки, такі як гранти та «гарантія попиту», що дозволяє залучати приватних операторів у соціально важливі, але низькоприбуткові сектори [20].

Ці зміни спрямовані на те, щоб післявоєнна відбудова відбувалася не за рахунок лише бюджетних коштів чи кредитів, а через довгострокові партнерства, де приватний партнер бере на себе зобов'язання не лише збудувати, а й ефективно експлуатувати об'єкт протягом 10-20 років, забезпечуючи високу якість послуг.

Сталий розвиток міст неможливий у відриві від загальної державної політики регіонального розвитку. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки (ДСРР 2027) визначає три стратегічні цілі: формування згуртованої держави, підвищення конкурентоспроможності регіонів та розбудова ефективного врядування [21].

У 2024 році Уряд оновив план заходів з реалізації Стратегії, зосередивши увагу на комплексному відновленні територій за принципом «Better Than Before» (краще, ніж було). План включає 101 завдання з чіткими індикаторами, такими як створення 4500 «класів безпеки» в школах та будівництво 800 тис. кв. м соціального житла. Важливою складовою є розвиток міжмуніципального співробітництва та підтримка територіальних громад у відновленні екосистем, що постраждали внаслідок збройної агресії.

Стратегія також націлена на подолання негативних демографічних трендів та втрати людського капіталу через створення якісних публічних послуг у громадах. Це потребує розбудови спроможних структур управління на місцях, які зможуть ефективно використовувати кошти європейських фондів у процесі підготовки до вступу в ЄС.

Концепція інтегрованого міського розвитку (ІМР) є практичним втіленням Лейпцизької хартії. В Україні цей підхід успішно апробовано у низці міст за підтримки німецького уряду та GIZ [22].

У Львові впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року орієнтоване на створення «зеленого» та комфортного простору. Пріоритетом є розвиток природного каркасу міста через з'єднання парків у єдину мережу велопішохідними зв'язками. Це дозволяє зменшити залежність від приватних авто та покращити мікроклімат. Орієнтиром для Львова став досвід

польського Кракова, зокрема в частині темпів житлового будівництва та підвищення забезпеченості житлом до 28 кв. м на особу [23].

Вінниця стала одним із лідерів у впровадженні Концепції Вінниця-2030. Стратегічне планування дозволило місту залучити міжнародні інвестиції в муніципальну мобільність та модернізацію систем опалення. Успіх Вінниці базується на тісній співпраці з громадськістю та використанні консультативної підтримки німецьких експертів, що дозволяє уникати помилок при визначенні пріоритетів розвитку [24].

Інтегрований підхід передбачає, що кожне муніципальне рішення (будь то будівництво нової розв'язки чи реконструкція школи) оцінюється з точки зору соціального впливу, економічної ефективності та екологічних наслідків. Це вимагає від місцевої влади відмови від галузевого егоїзму на користь комплексної візії майбутнього міста.

Для сталого розвитку міст вкрай важливим є подолання корупційних ризиків у сфері містобудування. Нормативне забезпечення прозорості базується на цифровізації процесів. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (Е-система) дозволяє автоматизувати реєстрацію документів, виключаючи людський фактор.

Відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», актуалізація картографо-геодезичної основи та публікація містобудівної документації у відкритому доступі є обов'язковими. Громадяни мають право знати, яке функціональне призначення має та чи інша земельна ділянка, що запобігає незаконній забудові зелених зон.

Використання інструментів електронної демократії, таких як бюджет участі чи платформи для громадських обговорень SEO, дозволяє залучати мешканців до прийняття рішень. Це відповідає вимогам Нової Лейпцизької хартії щодо активної участі громадян у врядуванні.

Збройна агресія РФ створила безпрецедентні виклики для сталого розвитку українських міст. Руйнування інфраструктури, енергетична криза та масове переміщення населення вимагають гнучких нормативних рішень.

Пріоритетами правового регулювання на найближчі роки мають стати:

Необхідність посилення відповідальності за порушення норм під час відбудови при одночасному спрощенні дозвільних процедур для об'єктів критичної інфраструктури.

Розробка регламентів поведіння з будівельним сміттям від зруйнованих об'єктів та відновлення екосистем міст.

Нормативне стимулювання розподіленої генерації та створення «розумних» мереж (Smart Grids) у містах для забезпечення автономності в умовах обстрілів.

Забезпечення повної архітектурної доступності міського простору та створення мережі центрів ментального здоров'я у громадах.

Інтеграція в європейський правовий простір вимагає від України не просто копіювання директив ЄС, а їх творчої адаптації до умов відновлення.

Висновки

Нормативно-правові механізми забезпечення сталого розвитку міст в Україні пройшли значну еволюцію: від декларативного визнання міжнародних цілей до впровадження конкретних інструментів, таких як стратегічна екологічна оцінка, енергетична сертифікація будівель та модернізовані форми публічно-приватного партнерства.

Системний аналіз законодавства та статистичних показників свідчить, що найбільший прогрес досягнуто у сферах стратегічного планування та впровадження безпекових технологій. Однак залишаються критичні розриви у питаннях реальної охорони природно-заповідного фонду в межах міст та залучення «зелених» інвестицій через ринок облігацій.

Повоєнне відновлення України на принципах сталого розвитку вимагає завершення цифрової трансформації містобудування, гармонізації фінансового законодавства із стандартами ЄС та неухильного дотримання екологічних регламентів. Лише через поєднання жорсткого нормативного

контролю та гнучких економічних стимулів українські міста зможуть стати стійкими центрами процвітання, що відповідають глобальним стандартам XXI століття. Процес приєднання до Нової Лейпцизької хартії та імплементація Європейського зеленого курсу є тими векторами, що визначатимуть обличчя українських міст на десятиліття вперед.

Список використаних джерел

1. Stadnyk, V., Yokhna, V., Melnyk, S., Zamazii, O., & Shevchuk, I. (2024). Institutional space of sustainable development: Structure, motives, and conditions of development in Ukraine. *Social and Legal Studios*, 7(3), 114-126. <https://doi.org/10.32518/sals3.2024.114>
2. Suietnov, Y., Bredikhina, V., Lozo, O., Tulina, E., & Malokhlib, O. (2025). Environmental and Legal Framework for Implementing the Concept of Sustainable Development in the Policy of the EU and Ukraine. *Journal of Environmental Law and Policy*, 05(01), 37-69. <https://doi.org/10.33002/jelp050102>
3. Mikhnevych, L., Borsuk, N., Udovenko, Yu., Alonkin, O., & Kulaha, E. (2025). Combining social and environmental law in the context of sustainable development: Problems of legal balance. *Social and Legal Studios*, 8(2), 297-308. <https://doi.org/10.32518/sals2.2025.297>
4. Zhovnirchik, Y., & Tyhov, O. (2024). Mechanisms for ensuring sustainable development of regions Ukraine and strengthening the capacity of territorial communities in this process. *Public Administration and Regional Development / Publichne administruvannya ta rehionalnyi rozvytok*, (23), 266–288. <https://doi.org/10.34132/pard2024.23.14>
5. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого роз[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ips.ligazakon.net/document/MU15167>
6. Сталій розвиток міст і громад (Ціль 11) [Електронний ресурс] // Державна служба статистики <https://sdg.ukrstat.gov.ua>
7. Нова програма розвитку міст (New Urban Agenda) [Електронний ресурс] / Конференція ООН з житла та сталого міського розвитку (Habitat III). – 2016. – Режим доступу: <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Ukrainian.pdf>
8. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mtu.gov.ua/news/35707.html>
9. Про затвердження Положення про організацію протистояння про виникнення загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту : постанова Кабінету Міністрів України від 27 вер. 2017 р. № 733 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170733?an=0&ed=2025_07_14
10. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лют. 2011 р. № 3038-VI [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>
11. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>
12. Удосконалення законодавства для відновлення України: політичні рекомендації [Електронний ресурс] / Київська школа економіки. – К.: Інститут KSE, травень 2024. – 24 с. – Режим доступу: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/05/legislative_improvements.pdf
13. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20 березня 2018 р. № 2354-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text>

14. Про енергетичну ефективність будівель: Закон України від 22 червня 2017 р. № 2118-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text>
15. The European Green Deal [Електронний ресурс] // European Commission – Strategy & Policy. – Режим доступу: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
16. The transition of waste management according to the EU and Ukrainian legislation : chapter in The European Green Deal and the Impact of Climate Change on the EU Regulatory Framework : Searching for Coherence / Yuliia Leheza; edited by Alicja Sikora and Inga Kawka. – Bruxelles : Presses universitaires Saint-Louis, 2024. – In: The European Green Deal and the Impact of Climate Change on the EU Regulatory Framework : Searching for Coherence. – ISBN 978-2-8028-0291-4. – Режим доступу: <https://books.openedition.org/puosl/36441>
17. Iacobuță, G. I., Onbargi, A. F., Bolduc, N., Dzebo, A., Keijzer, N., Malerba, D. The European Green Deal and the war in Ukraine: Addressing crises in the short and long term [Електронний ресурс]. – Brussels: European Think Tanks Group (ETTGT), July 2022. – Режим доступу: <https://ettg.eu/wp-content/uploads/2022/07/The-European-Green-Deal-and-the-war-in-Ukraine.pdf>
18. Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 175-р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-konceptsiyi-zaprovadzhennya-ta-rozvytku-rinku-zelenih-obligacij-v-ukrayini-175->
19. Підтримка розвитку ринку зелених облігацій в Україні [Електронний ресурс]. – Київ : Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 2022. – Режим доступу: <https://sae.gov.ua/static-objects/sae/sites/1/Files/investicii/supporting-green-bond-development-for-ukraine2-ukr.pdf>
20. Про публічно-приватне партнерство : Закон України від 19 червня 2025 р. № 4510-IX [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4510-20#Text>
21. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серп. 2020 р. № 695 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
22. Інтегрований розвиток міст в Україні II: інформаційний бюлетень (фактичний лист) [Електронний ресурс]. – Київ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2024. – Режим доступу: <https://www.giz.de/en/downloads/giz2024-ua-factsheet-ISU.pdf>
23. Крутько Д. У Львові прийняли концепцію інтегрованого розвитку міста. Що вона передбачає? [Електронний ресурс] // *Хмарочос* . – 10 лип. 2021. – Режим доступу: <https://hmarochos.kiev.ua/2021/07/10/u-lvovi-pryjnyaly-konceptziyu-integrovanogo-rozvytku-mista-shho-vona-peredbachaye/>
24. Інтегрований розвиток міста [Електронний ресурс] // Вінницька міська рада. – Режим доступу: <https://www.vmr.gov.ua/intehrovanyi-rozvytok-mista>